

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Абдимуратова Н.П.
*Каракалтакский
государственный университет*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14616525>

В Узбекистане особенное внимание уделяется совершенствованию изучения иностранных языков. Сегодня это особенно актуально – закономерно и практически востребовано. При расширении международных контактов в современном мире повышается роль иностранных языков. Они становятся средством коммуникации в мировом сообществе. В качестве таких первых языков признается английский. В Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы приоритетной задачей определены обеспечение реализации идей Новый Узбекистан-Третий Ренессанс под девизом «Молодёжь-созидатели Нового Узбекистана», повышение возможностей качественных образовательных услуг и продолжение политики подготовки высококвалифицированных специалистов в соответствии с современными потребностями рынка труда.¹

Это требует разработки и внедрения в практику модели развития социально - культурной компетенции будущих учителей английского языка, а также образовательной программы на интегративной основе. Такая программа должна сочетать системный, деятельностный, компетентностный подходы, совершенствование педагогических механизмов и дидактическое обеспечения системы внедрения новых методов и форм как аудиторной, так и внеаудиторной работы студентов.

В мировой системе образования в преподавании английского языка приоритетным считаются коммуникативный и компетенционный подходы, в настоящее время в разработанных в нашей республике квалификационных требованиях, предъявляемых к подготовке выпускников, определена система базовых, общих и научных компетенций. В частности, определены лингвистическая компетенция, состоящая из овладения навыками по знаниям о языковом материале по обучению английскому языку (фонетика, лексика, грамматика) и виды речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и

¹ Указ Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» от 28 января 2022 года №УП-60.

письмо), социолингвистическая компетенция, создающая возможность выбора необходимой лингвистической формы, метода выражения, исходя из какой-либо речевой ситуации, коммуникативной цели и желания говорящего, а также прагматическая компетенция, предусматривающая в случаях возникновения недоразумений в процессе коммуникативного общения на изучаемом языке способность умения выйти из сложных ситуаций через повторные просьбы, прощения и другие. Эти компетенции во взаимосвязи и взаимообусловности служат развитию социально-культурной компетенции.

Общая цель социально-культурного подхода в языковом образовании состоит в подготовке студентов к активному сотрудничеству в мультикультурном мире посредством изучения английского языка. Язык является средством отражения определенной социально-культурной реальности, посредством которой осваивается и панорама соответствующей культуре мира. Формирование социально-культурной компетенции будущего учителя английского языка очень важно не только для углубленного усвоения английского языка, но и является одним из средств, оказывающих эффективное воздействие на установление широкомасштабных социальнокультурных отношений между народами разных стран.

При подготовке будущих учителей английского языка важное место занимает интернальная мотивация, организация познавательной деятельности обосновывается на учебные действия, основанные на самостоятельной, инициативной мотивации. Следовательно, необходимо учитывать следующие педагогико-психологические особенности развития социально-культурной компетентности будущих учителей английского языка:

умение заинтересовать будущих учителей английского языка к социально-культурным знаниям, активизация речевого опыта и знаний, имеющихся в сфере их собственной культуры, опыта межличностного общения;

понимание сущности и значения культур других народов. А это состоит из процесса формирования навыков аудирования и чтения через активное восприятие информации на чужом языке, видения культурно значимой информации, а также различия своеобразных особенностей в национальной и общечеловеческой культуре;

внедрение осознанно понятой информации в процесс межкультурного взаимного сотрудничества, применение комплекса таких дидактических методов, как коммуникативный, интерактивный, проектирование, также поможет достичь цели обучения;

формирование социально-культурной компетенции, усвоение языка не только в системной форме, но и как средство общения, дают возможность реализации общения в процессе межличностного и профессионального взаимного сотрудничества.

Развитие социально-культурной компетентности требует социальнокультурной адаптации, интеграции личности к новой культуре. Многие исследователи интерпретируют социально-культурную компетентность в увязке с науками о страноведении и культуроведении. По мнению Н.А.Салановича, изучение языка вместе со страноведением представляет очень сильный интерес у студентов по отношению к учебе, также создаст возможности для решения четырех вопросов, связанных с языком, народной культурой, историей страноведения, традициями в современном обучении в процессе общения. Согласно классификации И.А.Зимней и рекомендации Совета Европы, социально-культурная компетенция – это связанная с жизнью компетенция в мультикультурном обществе, то есть компетентная группа, «принадлежащая взаимодействиям между человеком и социальной сферой».

Результаты анализа показали, что развитие социально-культурных компетентности у будущих учителей органически связано с общекультурными и социальными компетенциями, отражает в себе следующие компоненты: компетенции в области самостоятельного познания; знания в области социальной деятельности; компетенции, связанные с социальной практикой; знания и навыки в жилищно-бытовой сфере; опыт эффективной организации свободного времени.

На основе результатов исследования понятию «развитие социальнокультурной компетентности будущих учителей английского языка» дано на основе следующего авторского подхода такое определение: это способность учителя английского языка быть осведомленным о национально-культурных особенностях социального и коммуникативного поведения, обычаях и традициях другого народа, правилах общения, истории и культуре страны изучаемого языка, а также использовать эти знания в процессе общения, уметь войти в эффективное общение.

Социально-культурная компетенция, познавая своеобразные особенности культуры говорящих на изучаемом языке, их обычаи и традиции, нормы и убеждения, а также сохраняя свою культуру, способствует обеспечению интеграции культурно-языковой личности и в системе национальных культур путем обеспечения умения использовать их в процессе общения как

представитель другой культуры. Культурноязыковая личность считается личностью, воплотившей в себе культурный и языковой потенциал. Такой человек обладает знаниями не только своей культуры, но и другой культуры, также может обладать языковыми средствами для осуществления коммуникативных желаний, независимо от социального контекста.

Литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» от 28 января 2022 года №УП-60.
2. Абдимуратова Н. Развитие социально-культурной компетенции будущих учителей английского языка. Автореф. Нукус-2019.
3. Зимняя И.А. Педагогическая психология: учебник для вузов / Изд. второе, доп., испр. и перераб. - М.: Университетская книга; Логос, 2009
4. Саланович Н.А. Обучение чтению аутентичных текстов лингвострановедческого содержания / Н.А. Саланович // Иностранные языки в школе. – 1999. – № 1. – С. 18–21.